

УДК 378.14

**МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ**

УРУНБАСАРОВА ЭЛЕОНОРА АДАЛОВНА

Доктор педагогических наук,
Профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

НУРАХАНОВА ЭЛМИРА МУРАТОВНА

Магистр педагогических наук,
Старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

ЖАКСЫЛЫКОВА ФАРИЗА ЗАЙНИДДИНОВНА

Кандидат педагогических наук,
Доцент языкознания,
Доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

СТЫЧЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Кандидат педагогических наук,
Доцент кафедры русского языка и литературы,
Некоммерческое акционерное общество
"Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібеков"
Шымкент, Казахстан

УТЕГЕНОВА АЛИЯ АМАНТАЕВНА

Кандидат филологических наук,
Старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

***Аннотация:** в статье представлена модель развития личностно-профессиональной компетентности студентов в процессе обучения. Модель включает целевой, содержательный, технологический, результативный компоненты. Целевой содержит цель процесса, задачи, характеристику методологических подходов системного, компетентностного, личностного, деятельностного, культурологического; принципы: гуманизации, творческого саморазвития, профессионально-личностного саморазвития, самообразования, самоорганизации, самовоспитания. Содержательный компонент модели включает мотивационный, когнитивный, деятельностно-практический и энергетический компоненты, уровни, критерии, показатели развития личностно-профессиональной компетентности студентов. Технологический компонент модели представлен методикой развития личностно-профессиональной компетентности студентов, основанной на технологиях личностно-ориентированного, проблемно-поискового обучения, игрового, исследовательской деятельности студентов. Результативный компонент модели содержит характеристику высокого уровня развития личностно-профессиональной компетентности студентов*

Ключевые слова: модель, личностно-профессиональная компетентность, развитие, процесс, студенты, компоненты, уровни, критерии, показатели.

В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит смена образовательной парадигмы, появляются новые подходы к подготовке специалистов. Среди них значимое место занимает компетентностный подход.

В этой связи в научной литературе активно обсуждаются идеи компетентностного подхода в образовании (А.В. Райцев [1], М.М. Мирзахметов [2], В.И. Байденко [3], Джон Равен [4], Т. Hoffman [5] и др).

На основе анализа вышеназванных работ можно сделать вывод о том, что компетентностный подход - это метод моделирования результатов обучения и их представления как норм качества высшего образования.

Компетентность - интегративная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, способность человека на практике реализовывать свою компетентность.

Компетентность специалиста с высшим образованием - это проявленные им на практике стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая социальную значимость и личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования.

Наиболее значимой становится проблема развития личностно-профессиональной компетентности обучающихся, обуславливающая необходимость перехода от квалификационной к компетентностной модели специалиста, в которой гармонично сочетаются профессиональные, деловые, творческие качества личности.

Под личностно-профессиональной компетентностью будущего специалиста мы понимаем интегральную характеристику, отражающую уровень мотивации, знаний в социокультурном, коммуникативном, когнитивном аспектах, умений, навыков, качеств личности (креативности, самооценки, рефлексии и др.), необходимых для успешной будущей профессиональной деятельности.

Разработанная нами модель представляет процесс развития личностно-профессиональной компетентности студентов.

В структуре модели обозначены целевой, содержательный, технологический, результативный компоненты.

Целевой компонент модели представлен целью, задачами, подходами и принципами развития личностно-профессиональной компетентности студентов.

Цель процесса развития личностно-профессиональной компетентности студентов - развитие высокого уровня личностно-профессиональной компетентности студентов.

Задачи: развить у студентов: степень и частоту проявления мотивов к учебно-профессиональному росту как свойств личности студента; системность, целостность, прочность, глубину и полноту усвоения знаний; умения, навыки, опыт в учебно-профессиональной деятельности; личностные качества.

Научные подходы личностно-профессиональной компетентности студентов: системный, компетентностный, личностный, деятельностный, культурологический.

Системный подход. Суть подхода в том, что относительно самостоятельные компоненты процесса рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, развитии, движении. Подход позволяет выявить интегративные системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих систему элементов.

Компетентностный подход - это попытка привести в соответствие обучение и потребности рынка труда в современном обществе, подход, при котором результаты образования остаются значимыми за пределами системы образования.

Личностный подход утверждает представления о социальной, деятельной и творческой сущности личности. Означает ориентацию на нее при конструировании и осуществлении педагогического процесса как на цель, субъект, результат и главный критерий эффективности этого процесса.

Деятельностный подход основан на том, что, преобразуя природу, человек преобразует и самого себя, проявляясь как субъект своего развития. Поэтому необходима специальная работа по формированию деятельности студента, по переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения.

Культурологический подход состоит из аксиологического, технологического, лично-творческого аспектов.

Аксиологический аспект предполагает такую организацию педагогического процесса, которая обеспечила бы изучение и формирование ценностных ориентаций личности. Технологический аспект связан с пониманием культуры как специфического способа деятельности. Культура - универсальная характеристика деятельности, предопределяет направленность того или иного вида деятельности, ее ценностных типологических особенностей и результатов.

Личностно-творческий аспект обусловлен связью индивида и культуры. Индивид - носитель культуры. Индивид развивается на основе объективированной сущности человека (культуры), но и вносит в нее принципиально новое, то есть становится субъектом исторического творчества.

Ведущими принципами процесса развития лично-профессиональной компетентности студентов, на наш взгляд, являются следующие: гуманизации, творческого саморазвития, принцип профессионально-личностного саморазвития, самообразования, самоорганизации, самовоспитания.

Гуманизация образования рассматривается как важнейший социально-педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции построения функционирования системы образования. Гуманизация - ключевой элемент нового педагогического мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса. Гуманизация требует изменения отношений в системе «преподаватель-студент» - установление связи сотрудничества.

Принцип творческого саморазвития ориентирован на развитие у студентов способности самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» новых способов действий. Основной задачей учебного процесса становится формирование креативности.

Содержательный компонент характеризуется компонентами, уровнями, критериями и показателями развития лично-профессиональной компетентности студентов.

В основу разработанной модели развития лично-профессиональной компетентности студентов положена взаимосвязь мотивационного, когнитивного, деятельностно-практического и энергетического компонентов.

Основой мотивационного компонента является мотив - побуждение к активности в определенном направлении. Направленность личности мы относим к мотивационному компоненту. Направленность личности - совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности относительно независимо от конкретных условий. Характеризуется доминирующими потребностями, интересами, склонностями, убеждениями, мировоззрением.

Основой когнитивного компонента являются знания. Знание - продукт познания (представления, понятия) людьми предметов и явлений действительности, законов природы и

общества. Когнитивный компонент характеризуется знаниями, непосредственно связанными с профессиональной деятельностью будущих специалистов.

Деятельностно-практический компонент характеризуется предметными умениями, навыками, учебным опытом и ключевыми компетенциями. Под ключевыми компетенциями понимаются наиболее универсальные по своему характеру и степени применимости компетенции. Их формирование осуществляется в рамках каждой учебной дисциплины, они - надпредметны. Ключевыми компетенциями должны обладать все обучающиеся.

Основой энергетического (личностного) компонента являются качества личности. Мы включаем в энергетический компонент адекватную самооценку, умения самообразования и саморазвития, способности к самоорганизации, эмпатические способности, креативные способности, коммуникативные способности, организаторские способности. Мы разделяем мнение психологов А.В. Батаршева [5], Е.С. Романовой [6], считающих, что самооценка - это оценка личностью самого себя, своих возможностей, психологических качеств, своих жизненных целей и места среди других людей. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Если у студента будет развита адекватная самооценка, то он сможет бороться со своими недостатками, правильно использовать свои достоинства в учебно-профессиональной деятельности.

Под самообразованием понимается целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области. Саморазвитие - это «процесс активного, последовательного, прогрессивного и в целом необратимого качественного изменения психологического статуса личности. Саморазвитие возможно на определенной ступени возрастного развития, когда сформировались механизмы саморегуляции» [7, с. 684].

Под способностью к самоорганизации мы понимаем способность личности, связанную с умением организовать себя, которая проявляется в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга.

Эмпатические способности - способности человека воспринимать и чувствовать внутренний мир другого человека и сопереживать ему. Это умение идентифицировать себя с другими, адекватно реагировать на их эмоциональные состояния, рассуждать от другого лица, переносить собственные мотивы поведения на мотивы поведения других людей, понимать их.

Креативные способности понимаются нами как способности порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации.

Коммуникативные способности - как положительные способности личности, выражающиеся в предрасположенности человека к общению, к установлению контактов, связей, отношений.

Под организаторскими способностями мы понимаем способности, обеспечивающие высокую эффективность организаторской деятельности.

Нами разработаны критерии и показатели для определения уровня развития данных компонентов у студентов.

Мотивационный компонент представлен критериями степени и частоты проявления мотивов к учебно-профессиональному росту как свойств личности и следующими показателями: владение мотивами учебно-профессиональной деятельности; удовлетворенность от избранной профессии; желание и интерес к работе; направленность учебно-профессиональной деятельности студента.

Когнитивный компонент представлен критериями системности, целостности, прочности, глубины и полноты усвоения знаний и следующими показателями: владение профессиональными знаниями; владение предметными знаниями; общий кругозор студента.

Деятельностно-практический компонент представлен критериями степени развития умений, навыков, опыта в учебно-профессиональной деятельности и следующими показателями: владение учебно-профессиональными умениями, навыками, опытом; владение методами научно-исследовательской деятельности; оперирование предметными знаниями; обобщение личного учебно-профессионального опыта; владение ключевыми компетенциями.

Энергетический (личностный) компонент представлен критериями степени развития личностных качеств. Показателями энергетического компонента выступают: адекватная самооценка; сформированность эмпатических способностей; владение умениями самообразования и саморазвития; способности к самоорганизации; креативные способности; рефлексивные способности.

На основе разработанных критериев и показателей нами выделены уровни развития личностно-профессиональной компетентности студентов:

Низкий уровень развития личностно-профессиональной компетентности студентов характеризуется отсутствием или низким проявлением отдельных компонентов.

Средний уровень развития личностно-профессиональной компетентности студентов характерен проявлением большинства показателей мотивационного и когнитивного компонентов и умеренностью деятельно-практического и энергетического компонентов.

Достаточный уровень развития личностно-профессиональной компетентности студентов характеризуется проявлением большинства показателей мотивационного, когнитивного, деятельно-практического компонентов и умеренностью проявления энергетического.

Высокий уровень развития личностно-профессиональной компетентности студентов предполагает яркое проявление всех показателей мотивационного, когнитивного, деятельно-практического и энергетического компонентов в их неразрывном единстве и взаимозависимости.

Технологический компонент модели представлен методикой развития личностно-профессиональной компетентности студентов, основанной на технологиях личностно-ориентированного, проблемно-поискового обучения, игрового, исследовательской деятельности студентов.

При личностно - ориентированной технологии в центре образовательной системы стоит личность обучающегося. Для нее созданы необходимые условия развития, способствующие реализации ее природного потенциала. Личность студента – субъект и цель образовательной системы.

При технологии проблемного обучения на основе использования проблемно-поискового метода применяются такие приемы обучения, как создание на занятии проблемных ситуаций, организация коллективного обсуждения возможных подходов к их решению, выполнение упражнений, предусматривающих различные формы общения преподавателя и обучающихся, максимально приближенные к условиям реальной коммуникации.

Технология игрового обучения способствует приобретению опыта, развитию навыков общения, эмоциональной сферы, проявлению индивидуальных качеств и способностей личности.

Технология исследовательской деятельности позволяет сформировать такие качества, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии решений, развивает наблюдательность, воображение, умения нестандартно мыслить, диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения.

Результативный компонент модели содержит характеристику высокого уровня развития личностно-профессиональной компетентности студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Райцев А.В. Развитие профессиональной компетентности студентов в образовательной системе современного вуза // Санкт-Петербург. - 2004. – С. 309.
2. Мирзахметов М.М. Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов в условиях реализации вариативного содержания университетского образования // Туркестан. - 2010. – С. 145.
3. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): Методическое пособие. // М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. - 2005. - С. 114.
4. Джон Равен. Компетентность в современном обществе. // Когито-Центр. - М. - 2002. – С. 80.
5. Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности: Практическое руководство по психологической диагностике / А.В. Батаршев. // СПб.: Речь. - 2005. - С. 208.
6. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие. // СПб: Питер. - 2006. – С. 400.
7. Основные понятия педагогики высшей школы, глоссарий. // М. - 2004.